

ANALITIK KIMYONI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Palvanov N.S., Abdullayeva X.D., Tillayeva A.F., Karimova O.R.
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Urganch, O'zbekiston.

Annotatsiya.. Ushbu maqolada analitik kimyo fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati, ularning samaradorligi, ta'lim jarayonidagi o'rni va amaliy misollar asosida yoritib berilgan. Maqola fanlararo integratsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) hamda muammoli o'qitish asosida yondashuvlarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar. Blits-so'rov, insert, fishbone, case-study, chemcollective, reflektiv.

Аннотация. В данной статье освещается важность применения современных педагогических технологий в преподавании аналитической химии, их эффективность, роль в образовательном процессе и практические примеры. Статья рассматривает подходы на основе междисциплинарной интеграции, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и проблемного обучения.

Ключевые слова: Блиц-опрос, insert, fishbone, case-study, chemcollective, рефлексивный.

Abstract. This article highlights the importance of applying modern pedagogical technologies in teaching analytical chemistry, their effectiveness, role in the educational process, and practical examples. The article examines approaches based on interdisciplinary integration, information and communication technologies (ICT), and problem-based learning.

Keywords: Blitz survey, insert, fishbone, case-study, chemcollective, reflective.

Kirish.

Analitik kimyo – moddalarning tarkibini sifat va miqdor jihatdan aniqlovchi fundamental fanlardan biridir. Tibbiyot, farmatsiya, biologiya va atrof-muhit muhofazasi sohalarida bu fan muhim amaliy ahamiyatga ega. Ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida, so'nggi yillarda bu fanni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish keng quloch yozmoqda. Bu esa talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmaga aylantirish imkonini beradi.

Asosiy qism

1. Yangi pedagogik texnologiyalar: mohiyati va maqsadi

Pedagogik texnologiyalar – bu o'qituvchining didaktik vositalar asosida ta'lim jarayonini rejalashtirishi, boshqarishi va natijadorligini baholash usullaridir. Analitik kimyo fani o'zining murakkab metodlari (titrimetriya, gravimetriya, elektroanaliz) bilan ajralib turadi, shuning uchun quyidagi texnologiyalar o'zini oqlagan:

Muammoli o'qitish texnologiyasi – masalalar va amaliy topshiriqlar orqali mantiqiy fikrlashni shakllantirish;

"Blits-so'rov" va "Insert" texnologiyasi – laboratoriya mashg'ulotlarini mustahkamlashda samarali;

"Fishbone" (tuxum boshi) usuli – tahlil xatolarining sabablarini aniqlashga yordam beradi;

"Case-study" – amaliy kimyoviy muammolar asosida tahlil qilish va yechim topish.

2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni

Analitik kimyoda eksperimental metodlar ko'p bo'lgani bois, AKT vositalari (video-laboratoriyalar, virtual simulyatsiyalar, spektrofotometriyaga oid dasturlar) dars jarayonini jonlantiradi.

Masalan:

"Virtual Lab" ilovalari yordamida titrlash jarayonini simulyatsiya qilish;

"ChemCollective" orqali masofadan laboratoriya ishlari bajarish;
Excel yoki Python dasturida hisob-kitoblar qilish – miqdoriy tahlilga zamonaviy yondashuv.

3. Laboratoriya mashg'ulotlarida innovatsiyalar

Analitik kimyo fanining asosiy qismi laboratoriya ishlari bilan bog'liq. Shuning uchun quyidagilar taklif etiladi:

Har bir laboratoriya ishi oldidan QR-kodli video yo'riqnomalardan foydalanish;

Talabalarni kichik guruhlariga ajratib, "rolga kirish" metodi orqali auditoriya ichida tahlilchi, laborant kabi rollarni berish;

"Portfolio" texnologiyasi – har bir talabanning shaxsiy tajriba natijalarini jamlab, baholashni avtomatlashtirish.

4. Fanlararo integratsiya

Analitik kimyo biologiya, farmatsiya, toksikologiya kabi fanlar bilan uzviy bog'liq. Shuning uchun darslarda fanlararo integratsiya asosida:

Dorivor moddalarning tahlili (farmatsiya bilan bog'lash);

Qon, siydik, tupuk tarkibining aniqlanishi (biokimyo bilan integratsiya);

Atrof-muhitdagi og'ir metallarni aniqlash (ekologik kimyo bilan uyg'unlashtirish) orqali dars mazmuni boyitiladi.

Xulosa va takliflar

Analitik kimyoni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini faollashtiradi, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlaydi hamda talabalarni mustaqil ishlashga o'rgatadi.

Quyidagilarni tavsiya qilamiz:

Har bir mavzu uchun elektron resurslar bazasini yaratish;

Tahlil usullarini real hayotdagi misollar orqali tushuntirish;

Talabalarning reflektiv fikrlashini rivojlantirish uchun "muammoli topshiriqlar banki" yaratish;

Laboratoriya ishlariga sun'iy intellekt asosidagi tahlil vositalarini joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Murodov D. "Pedagogik texnologiyalar" – Toshkent, 2021.
2. Karimova M.A. "Organik kimyo o'qitish metodikasi" – Samarqand, 2022.
3. "Innovatsion pedagogik texnologiyalar" bo'yicha respublika seminar materiallari – 2023.
4. <http://edu.uz> – O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim portali.
5. Палванов, Н. С., & Мехмонов, М. С. (2017). Определение индивидуальных многоосновных карбоновых кислот методом потенциометрического титрования. In Перспективы развития науки и образования (pp. 86-89).
6. Palvanov, N. S., & Mekhmanov, M. S. (2021). Electrometric Determination Of Binary Mixtures In Food. The American Journal of Applied sciences, 3(06), 8-13.
7. Полвонов, Н. (2011). Электрометрические методы определения некоторых карбоновых и апротонных кислот в неводных и смешанных растворах. Каталог авторефератов, 1(1), 1-23.
8. Нарбек, С. П., & Отожон, Ю. А. (2017). КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ КИСЛОТ В СМЕШАННЫХ И НЕВОДНЫХ РАСТВОРАХ. Актуальные научные исследования в современном мире, (3-4), 80-82.
9. Палванов, Н. С., & Атажонов, О. Ю. КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ КИСЛОТ В СМЕШАННЫХ И НЕВОДНЫХ РАСТВОРАХ. Главный редактор, 80.

10. Палванов, Н. С., & Тиллаева, А. Ф. (2025). КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ СМЕСИ СЛОЖНЫХ КИСЛОТ (ЩАВЕЛЕВАЯ, УКСУСНАЯ И БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТЫ) В РАСТВОРЕ ИЗОПРОПАНОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ C_3H_7OK . *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 289-295.
11. Палванов, Н. С., & Тиллаева, А. Ф. (2025). КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ СМЕСЕЙ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В СМЕШАННЫХ И НЕВОДНЫХ РАСТВОРАХ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 284-288.
12. Sapayevich, P. N., Farxodovna, T. A., & Jabbarbergan o'g'li, M. R. (2025). QO'RG'OSSHIN (II), KADMIY (II) VA SIMOB (II) KATIONLARINI SUVLI-SUVSIZ ARALASH ERITMALARDA POTENSIOMETRIK ANIQLASH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 275-279.
13. Sapayevich, P. N., Farxodovna, T. A., & Jabbarbergan o'g'li, M. R. (2025). Fe^{3+} , Al^{3+} VA Bi^{3+} KATIONLARINI ETANOL-SUV VA PROPANOL-1-SUV ARALASH ERITUVCHILAR MUHITIDA ELEKTROMETRIK ANIQLASH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 280-283.
14. Tillaeva, A. F., Eshchanov, X. O., Kuryazov, R. S., Taxirov, Y. R., & Dushamov, D. A. (2023). 6-BROM-2, 4-DIOKSO-1, 2, 3, 4-TETRAGIDROXINOZOLIN-8-SULFONILXLORID SINTEZI VA UNING KIMYOVIY O'ZGARISHLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 735-744.
15. Tillayeva, A. F., Kuryazov, R. S., & Dushamov, D. A. (2023). XINAZOLIN-2, 4-DION VA UNING ALKIL-, GALOGEN ALMASHGAN HOSILALARNING SINTEZI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1), 308-312.
16. Davranovna, A. X., Razzaqberganovna, K. O., & Ergashovna, S. N. (2025). TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY VA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ORQALI TALABALAR BILIMINI OSHIRISH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 925-930.
17. Davronovna, A. X., & Ergashovna, S. N. (2025). NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ORGANIC CHEMISTRY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 919-924.
18. Абдуллаева, Х. Д., Атаджонова, З. Ю., & Ибодуллаева, М. О. (2025). BLENDED AND DIGITAL TEACHING STRATEGIES FOR CHEMISTRY IN MEDICAL EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(4), 714-718.
19. Davronovna, A. X., Razzaqberganovna, K. O., & Farxodovna, T. A. (2025). TIBBIY KIMYO FANINI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 100-108.
20. Razzakberganovna, K. O. (2025). SYNTHESIS OF QUINOLINE ALKALOIDS USING AMIDES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 722-726.
21. Davranovna, A. X., Razzaqberganovna, K. O., & Ergashovna, S. N. (2025). TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY VA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ORQALI TALABALAR BILIMINI OSHIRISH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 925-930.